

УДК 370.01 „1945–1990“ (430)

Завальнюк Андрій Ростиславович, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри романо-германської філології (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне), zavalnyuk.andrzej@gmail.com

ВИВЧЕННЯ РЕЛІГІЇ В ХРИСТІЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙНИХ ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ (1945 – КІНЕЦЬ 80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

***Анонція.** У статті досліджено питання викладання релігії у конфесійних школах Німеччини з 1945 р. до кінця 80-х рр. ХХ ст. Окреслено особливості викладання релігії у різні періоди: організації занять з релігії, використання підручників під час вивчення релігії, проведення шкільних Богослужінь, питання регулювання проведення занять з релігії, введення альтернативного заняття з релігії (занять з етики та моралі), змісту навчання релігії, зокрема тем, що пропонувалися для вивчення. Розкрито питання здобуття освіти вчителями релігії, роль і завдання вчителя релігії, утворення вчительських профспілок, цілі їхньої діяльності та завдання, співпраця з офіційною церквою та пошук компромісів у питаннях навчання релігії та релігійного виховання. Представлено погляди на викладання релігії у школах провідних теоретиків релігійної освіти у Німеччині.*

***Ключові слова:** заняття з релігії, конфесійні школи, цілі й завдання заняття з релігії, зміст навчання, вчительські профспілки.*

Zavalniuk Andrii Rostyclavovych, Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Roman-Germanic Philology (Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne), zavalnyuk.v@gmail.com

STUDYING RELIGION IN THE GERMAN CHRISTIAN DENOMINATIONAL SCHOOLS (FROM 1945 TILL THE LATE 1980s OF THE XX CENTURY)

Abstract.

***Introduction.** The necessity of performing spiritual and moral upbringing in the schools of our country and the matter of Religion lessons implementation into mandatory core curriculum determines the relevance of this study. The preparation of spiritual people with high moral standards in times of democracy and global changes in our country is completely vital and relevant and as the teaching of Religion in German schools has a long history and great achievements, we think that addressing to this country's experience in the field of Religion teaching is worth of attention and emulation.*